

**Los Archivos de Seminarios.
Series documentales para el estudio del alumnado y personajes
insignes. El ejemplo del Seminario Metropolitano san Atón de
Badajoz***

**Seminars Archives.
Documentary series for the study of students and distinguished
characters. The example of the Metropolitan Seminary St. Atón of
Badajoz**

Dr. Agustín Vivas Moreno
Universidad de Extremadura
Dr. Francisco González Lozano
Dra. Guadalupe Pérez Ortiz
Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz

Resumen: El Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz ha desarrollado una clara influencia en el devenir histórico y cultural Extremeño desde 1664, especialmente importante es la etapa comprendida entre los siglos XVII y XIX. Miles de niños y jóvenes, desde hace casi cuatro siglos, han forjado su personalidad y han aportado su maduración al contexto sociocultural y religioso en el que se han insertado, bien como sacerdotes, bien como hombres al servicio de la sociedad. Teniendo en cuenta que el Seminario es una institución educativa, el análisis exhaustivo de su alumnado es una tarea pendiente para cualquier historiador. Con este trabajo pretendemos dar a conocer el alumnado de san Atón a través de la documentación conservada en su archivo; haremos especial mención a alumnos insignes que se formaron en la entidad, como reconocimiento a su vida y obra.

Palabras clave: Seminario San Atón de Badajoz; archivo; cuadro de clasificación; contenidos sobre alumnos; alumnos insignes.

Abstract: The Metropolitan Seminary of San Aton (Badajoz) has developed a clear influence on the Extremadura's historical and cultural development since its founding in 1664, being vital for the importance of the entity the period between centuries XVII-XVIII. Thousands of children and young people, for almost four centuries, have forged their personality and maturity and have contributed to socio-cultural and religious context in which they are inserted, either as priests or as men in the service of society. Given that the Seminary is an educational institution, a thorough analysis of its students is a pending ask for any historian. With this work we aim to bring researchers to data from students of St. Aton through documentation of the Archives. We will make special mention of distinguished students that formed in the state, in recognition of their life and work.

Keywords: Seminario San Atón of Badajoz; Archives; classification; contents; distinguished students.

* Artículo recibido el 17 de enero de 2015. Aceptado el 5 de abril de 2016.

Los Archivos de Seminarios.

Series documentales para el estudio del alumnado y personajes insignes. El ejemplo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz.

El Seminario Metropolitano de Badajoz es una institución con más de 350 años de historia que desde su fundación, en mayo de 1664, ha participado activamente en la formación del pueblo extremeño. La influencia en el devenir histórico y cultural del Seminario ha sido de capital importancia especialmente en los siglos XVII al XIX. Se trata de una entidad vital en la historia educativa de Extremadura dado que asumió el papel de primera universidad y de primer centro de enseñanzas secundarias en Badajoz¹.

Es en este contexto en el que surge este estudio: *dar a conocer el alumnado de san Atón por medio de los documentos conservados en nuestro archivo*. Conocer los alumnos ilustres que pasaron por san Atón puede realizarse de muy diferentes maneras, baste acercarse a diccionarios biográficos que recogen variadas entradas, como las de nuestro insigne alumno don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, entre otros muchos. Nuestro cometido es otro, queremos acercarnos a estos alumnos por medio de la documentación que se conserva de ellos en nuestro archivo. Son tantos los estudiantes destacados que se formaron en el Seminario (don Mateo Delgado Moreno, Arzobispo-obispo de Badajoz; don José María Calatrava, Presidente del Consejo de Ministros y del Tribunal Supremo; don Fernando Ramírez Vázquez, obispo de Badajoz; don Vicente Barrantes Moreno, ilustre bibliófilo y poeta; don Antonio Senso Lázaro, obispo de Astorga; don José López Prudencio, insigne escritor; don Antonio Reyes Huertas, gran novelista; don Enrique Delgado Gómez, obispo de Pamplona; don Manuel Fernández Conde, obispo de Córdoba; don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén; don Jesús Sánchez Adalid, insigne novelista; don Francisco Tejada Vizuite, sacerdote humanista, etc.), que la selección de alguno de ellos, a modo de ejemplo, ha sido una tarea ciertamente compleja.

Los objetivos que se acometerán con este trabajo son: *presentar la historia del Seminario Metropolitano de san Atón y de su archivo*, desde su fundación a la actualidad; *exponer el cuadro de clasificación desarrollado recientemente para el archivo del Seminario*², muy especialmente aquellas secciones y series de contenidos educativos; *establecer líneas de contenidos* en relación a los personajes seleccionados, don Fernando Ramírez Vázquez y don Francisco Tejada Vizuite³, que puedan ser extrapoladas al resto del alumnado que cursó sus estudios en el Seminario y *dar a conocer los múltiples contenidos sobre alumnado* que aparecen en el cuadro de clasificación del archivo, ofreciendo a los investigadores líneas de investigación: estudios de alumnado, de personajes ilustres, cuestiones genealógicas, trazado de biografías, sistemas de enseñanza, planes de estudio, etc.

¹ Mateo BLANCO COTANO, *El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia Pedagógica del Seminario de San Atón*, Cáceres, Universidad, 1998.

² A partir de ahora ASMMB.

³ Para la consulta y utilización de los documentos relativos a don Francisco Tejada Vizuite se ha obtenido la autorización de sus familiares.

La institución de los seminarios: el ejemplo del Seminario de San Atón de Badajoz

Los archivos eclesiásticos registran el camino seguido por la Iglesia y dado que son los lugares de su memoria deben recoger los datos con los que se ha escrito la historia de la comunidad eclesial, para que ofrezca la posibilidad de una valoración de lo que se ha realizado, de los resultados obtenidos, de las omisiones y de los errores; deben conservar las fuentes del desarrollo histórico de la comunidad eclesial y las que se refieren a la actividad litúrgica y sacramental, educativa y asistencial, que clérigos, laicos y miembros de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica han desarrollado y todavía siguen desarrollando en el curso de los siglos.

En los primeros siglos de la Iglesia, los obispos recorrían sus diócesis en busca de jóvenes que estuvieran al servicio del “Pueblo de Dios”. Cómo fue y se llevó a cabo su formación no nos consta detalladamente. A partir del siglo II surgen las escuelas catequéticas que verán su sustentación formativa en los concilios de Nicea (325), Constantinopla (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451). Dichas escuelas catequéticas estarán vigentes hasta el siglo V. La caída del Imperio romano y la situación de la Iglesia como fuente sólida de principios morales y religiosos fue dando paso a la creación de escuelas catedrales. Empezamos a encontrar antecedentes similares a los actuales seminarios durante los siglos posteriores; así, en el concilio I de Aquisgrán (816) encontramos las líneas directrices de estas futuras instituciones⁴. El III Concilio de Letrán dispuso en 1119 que en todas las catedrales existiera la figura del maestrescuela⁵.

El nacimiento de una nueva institución orientada a la formación de los clérigos nos conduce directamente a la situación de la Iglesia católica en un periodo de confusión doctrinal. La teología católica comenzaba a resquebrajarse, por lo que fue necesario un impulso a la formación sacerdotal. Las graves carencias formativas de la Iglesia aquejaban a la misma clerecía. Y así, urgía la implantación de seminarios que llevaran a cabo esta misión. Si bien es cierto que Trento pretendió, más bien, universalizar la formación doctrinal de los laicos en orden a cimentar una sociedad moderna virtuosa⁶. Así pues, los seminarios nacieron a raíz del Concilio de Trento (1545-1563)⁷ como centros para atender la formación del clero que en el siglo XVI era escasa. En concreto en la sesión XXIII del Concilio, que se desarrolló desde el 15 de julio de 1563 al 11 de noviembre de 1563, se aborda, junto con la doctrina sobre el Sacramento del Orden, la creación de seminarios para los clérigos y se dispone que las catedrales fueran las que se encargaran de su fundación⁸.

“Establece el santo Concilio que todas las catedrales, metropolitanas e Iglesias mayores, tengan obligación de mantener y educar religiosamente, e instruir en la disciplina eclesiástica, según las posibilidades y extensión de las diócesis, cierto

⁴ *Concilium Aquisgranense*, I, 135.

⁵ Peter Brown, “La Antigüedad Tardía” en Philippe ARIÈS y Georges DUBY (eds.), *Historia de la vida privada*, t. I. Madrid, Taurus, 1990, pp. 230-303.

⁶ Cfr. Javier VERGARA CIORDIA, *Mentalidad cristiana y pensamiento pedagógico de la Iglesia en España*, en Bartolomé MARTÍNEZ (coord.), *Historia de la acción educadora de la Iglesia en España*, t. I, Madrid, BAC, 1996, pp. 499-526.

⁷ Daniel ROPS, *Historia de la Iglesia*, vol. VII, Madrid, 1970, pp. 104-ss.

⁸ *Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova Collectio*, t. IX, 1901, pp. 628-630.

número de jóvenes de la misma ciudad y diócesis, o, a no haberlos en ésta, de la misma provincia, en una colegio situado cerca de las mismas Iglesias, o en otro lugar oportuno, a elección del obispo... (ses. 23, can. 18 de reforma. Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova Collectio IX, 1901)⁹.

De esta manera se decreta la creación y la obligatoriedad de los seminarios en las diócesis, lo cual es confirmado por el Papa Pío IV¹⁰. Durante la segunda mitad del siglo XVI y hasta finales del siglo XVII, la aplicación del decreto conciliar fue urgida por todos¹¹. A pesar de ello, en la diócesis de Badajoz, al igual que en las otras tantas, los sínodos celebrados antes de Trento muestran ya la preocupación por la instrucción de los clérigos, como consta en el de 1501¹²:

“De las cosas que los sacerdotes especialmente han de saber e de examinación que se les debe hazer quando se les diere licencia para decir misa. Al oficio de los sacerdotes pertenece estudiar y procurar de saber las quizás que son obligados así para instrucción como para doctrina del pueblo a quien deben enseñar...”¹³.

La primera mitad del siglo XVIII se caracteriza por asentar las bases de una reforma en el seno de la Iglesia que se consolidará durante el reinado de Carlos III y Carlos IV y que afectará, sin igual, a los seminarios. Si la Iglesia española ha conocido momentos de renovación, quizás los que acontecieron en el siglo XVIII fueron los más significativos para los seminarios, cuando a medio hacer la universidad moderna, y diluidos los colegios universitarios¹⁴, éstos llegan a ser *epicentro de la vida educativa*. Mientras en España se iban desarrollando variados sucesos, como la expulsión de los Jesuitas, el monarca Carlos III emite una Real Cédula, el 14 de agosto de 1768, para regular y reformar los seminarios. Con Carlos IV, se pretende continuar con la dinámica iniciada con su antecesor. A pesar de todo, había llegado la decadencia de estas instituciones¹⁵.

El tiempo y los estudios históricos constatan que la creación de los seminarios no fue un hecho inmediato a la promulgación de los decretos tridentinos¹⁶. Una de las

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Daniel ROPS, *Historia de la Iglesia [...]*, *op. cit.*, pp. 104-ss.

¹¹ Javier VERGARA CIORDIA, *Historia y pedagogía del Seminario Conciliar en Hispanoamérica. 1563-1800*, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 38-39.

¹² Antonio GARCÍA GARCÍA (dir.), *Synodicon Hispanum*, Madrid, BAC, 1990.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Javier VERGARA CIORDIA, *Historia y pedagogía [...]*, *op. cit.*, pp. 38-39.

¹⁵ Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, “Los seminarios españoles en la época de los Borbones”, en *Hispania Sacra*, vol. 12, 1959, pp. 357-358.

¹⁶ Existe una amplia y variada bibliografía en relación a la historia de los seminarios. La primera de estas obras fue la de Juan de GIOVANNI, *Historia de los seminarios clericales, traducida por el maestro Fray Bernardo Agustín de Zamora, por mandato del obispo de Salamanca Don Felipe Beltrán en la imprenta de Francisco Rico, 1778*. Además: Manuel CASTRO ALONSO, *Enseñanza eclesiástica en España*, Valladolid, Imprenta José Manuel de la Cuesta, 1898; Manuel FERNÁNDEZ CONDE, *España y los seminarios tridentinos*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948; Ídem, *El decreto tridentino sobre seminarios y su aplicación en España hasta el año 1723*, Madrid, 1948; Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, *Los seminarios españoles: Historia y pedagogía*, Salamanca, Sígueme, 1964; Ídem, *Los seminarios españoles en la época de la Ilustración: Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII*, Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1973; Ídem, *La formación del clero en los siglos XVII y XVIII*, en Ramón GARCÍA VILLOSLADA (dir.) *Historia de la Iglesia en España*, t. IV, Madrid, BAC, 1979, pp. 523-582; Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ y Juan MARTÍN HERNÁNDEZ, *Los seminarios*

razones por las que se retrasó el inicio de estas instituciones fue la coexistencia con colegios y universidades¹⁷. Otras razones fueron la pobreza de las diócesis y la resistencia de algunos cabildos que habían llevado la dirección de las escuelas catedralicias que antaño cumplieron funciones formativas¹⁸. En el caso particular de Badajoz se observa la preocupación por la instrucción de los clérigos y los diferentes modos de establecerla. La ciudad se ve inmersa en esta situación durante un largo periodo. La escasez de beneficios y rentas obligaron al cabildo pacense a dilatar en el tiempo la creación de nuestro seminario. Para la puesta en marcha del mismo serán de suma importancia los legados y mandas pías que se constituyeron. La más importante, sin lugar a dudas, la obra pía del canónigo Rodrigo Dosma. Lo pone de manifiesto su testamento, otorgado el 8 de mayo de 1588, en el que sus bienes quedaban vinculados a favor de la descendencia que tuviera su hermano, siguiendo como beneficiarios los sucesores de la misma; pero, faltando tal descendencia y sucesores, las dos terceras partes de tales bienes pasarían al que fuera “*seminario que se erija en las casas grandes de mi morada*” y si tal seminario hubiera sido erigido antes de que tales bienes quedaran desvinculados era voluntad de nuestro canónigo que, producido este hecho, pasase de inmediato a sus casas¹⁹. Al principio existieron problemas con los herederos directos del canónigo, que tuvo que refrendar el obispo don Jerónimo Rodríguez de Valderas (1662-1668), consiguiendo que el seminario se instaurara en la casa del fallecido canónigo en el año 1664²⁰. Se instituye el Seminario Conciliar de Badajoz el 26 de Mayo de 1664, según refleja el título 27 de las Constituciones que se aprobaron para la vida cotidiana del centro²¹, aunque se tiene constancia de que el 3 de mayo ya estaban los primeros colegiales en su interior. En el año 1733, se adquieren por el obispado unas casas frente al Palacio Episcopal y en el año 1754 se instalan los colegiales en ellas. Posteriormente, en 1927, adaptándose a las vicisitudes de los nuevos tiempos, el Seminario ocupó un terreno en la Cañada Sancha Brava, enclave actual.

Aproximación a la historia del ASMMB

El ASMMB carece de una historia -ni tan siquiera parcial o incompleta- que analice su fundación, desarrollo, la procedencia de sus fondos, las ubicaciones en las que se instaló, o el personal que estuvo al cuidado de sus documentos. Los escasos datos con los que contamos son difusos y fragmentarios, con apenas algún trabajo concreto sobre el tema en cuestión, más abundantes cuanto más cercanos en el tiempo. De manera que, al margen de las fuentes halladas en el mismo archivo, tan sólo disfrutamos de algunas páginas en la obra de Antonio del Solar y Taboada²²; un pequeño capítulo sobre archivo y biblioteca en el libro sobre el Seminario del canónigo

españoles en la época de la Ilustración: Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973; Casimiro SÁNCHEZ ALISEDA, *La doctrina de la Iglesia sobre los Seminarios desde Trento hasta nuestros días*, Granada, Facultad de Teología, 1942.

¹⁷ Mateo BLANCO COTANO, *El Primer Centro* [...], op. cit., pp. 21-22.

¹⁸ Guadalupe PÉREZ ORTIZ y Francisco GONZÁLEZ LOZANO, “El archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos documentales”, en *Ibersid*, vol. 8, 2014, pp. 49-53.

¹⁹ Prólogo de don Vicente Barrantes a su edición de los *Discursos Patrios* [...], Badajoz, 1870, pp. 47-48.

²⁰ Libro de Fundación en ASMMB.

²¹ Pedro RUBIO MERINO, *El Seminario de San Atón. 1664-1964*, Madrid, 1964, p. 328.

²² Antonio SOLAR y TABOADA, *El Seminario San Atón de Badajoz (notas históricas)*, Badajoz, Arqueros, 1945.

archivero Pedro Rubio Merino²³ y en el del sacerdote Diego Barrena²⁴ y algunos exhaustivos datos en las tesis doctorales de los sacerdotes Mateo Blanco Cotano²⁵ y Francisco González Lozano²⁶.

Procedencias documentales en el ASMMB

Una de las operaciones más importantes del tratamiento metodológico archivístico es la clasificación documental. Sin embargo, para poder llegar a realizarla satisfactoriamente, antes es menester estudiar de forma precisa la institución generadora de los documentos que posteriormente van a ser ubicados en sus archivos. El Seminario de Badajoz puede ser considerado como un aglutinador de otras entidades; ello supone que el Seminario pacense no sólo comprenda lo que corresponde al archivo del propio Seminario, sino también la documentación procedente de instituciones vinculadas, como fueron los colegios-seminarios dependientes²⁷.

El estudio de las procedencias de los documentos conservados en el ASMMB, supondrá por tanto, el conocimiento exhaustivo de las entidades o particulares que han producido la documentación. Por medio de este análisis, además de conocer cuáles fueron los focos productores de documentación, podremos comprender mejor algunas de las características particulares de la misma, así como la estructura de la institución generadora, el Seminario de Badajoz, y de las relaciones establecidas con otras instituciones.

Las procedencias documentales en el ASMMB se exponen divididas en dos grupos: eclesiásticas y civiles. Veamos brevemente cada una de ellas:

• Procedencias eclesiásticas:

El Seminario San Atón. Se trata de la procedencia documental más importante en el ASMMB, la cual abarca la mayor amplitud cronológica y se hace presente a lo largo de todo el cuadro de clasificación.

El Seminario de Badajoz, como el resto de seminarios españoles, ha sufrido la dicotomía Iglesia-Estado que le ha hecho posicionarse de muy diversas formas a lo largo de la historia. Ante la diversa oferta educativa que ofrecían las órdenes religiosas, las universidades y colegios universitarios, el Concilio de Trento unificó los criterios formativos asentando las directrices pedagógicas en la figura del obispo, y así fue a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Remontándonos a la segunda mitad del siglo XVIII, observamos un giro en cuanto a la organización de los seminarios conciliares²⁸.

²³ Pedro RUBIO MERINO, *El Seminario Conciliar de San Atón* [...], op. cit.

²⁴ Diego BARRENA GÓMEZ, *El Seminario Archidiocesano de San Atón en la Cañada de Sancha Brava, (1927-2004)*, Badajoz, Caja Badajoz, 2006.

²⁵ Mateo BLANCO COTANO, *El primer Centro Universitario de Extremadura* [...], op. cit.

²⁶ Francisco GONZÁLEZ LOZANO, *Historia pedagógica del Seminario Conciliar de San Atón. 1851-1962*, Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2015.

²⁷ El Colegio-Seminario de San Benito, en Villanueva de la Serena; el Seminario Menor Nuestra Señora de la Coronada, en Villafranca de los Barros y el Seminario de Elvas-Olivenza (fondos) y la documentación que proviene del Colegio San Francisco de Sales de Segura de León y de la Escuela de Latín de Zafra.

²⁸ Javier VERGARA CIORDIA, *Historia y pedagogía del Seminario* [...], op. cit., p. 102.

El regalismo borbónico no se conformó con las concesiones que los pontífices regalaban a los monarcas, considerando que la intervención regia en asuntos eclesiásticos formaba parte de su tarea. Carlos III procuró llevar a cabo esta nueva concepción organizativa del Estado en la que la Iglesia se relegaba a un segundo plano. Años más tarde, las Cortes de Cádiz marcarán notablemente los designios políticos y educativos del siglo XIX, llegando a “estatalizar” toda la vida social. Esta omnipresencia del Estado también tendría su reflejo en la organización académica de los seminarios. El Estado ya no necesitaba a la Iglesia en el ámbito educativo. Como contrapartida se dictaminó la creación de unos seminarios centrales donde se impartieran los grados de licenciatura y doctorado. La formación de los seminarios conciliares podría conceder el título de bachiller en Teología, según la forma acordada entre la Santa Sede y el Estado español²⁹. La formación estaría en manos de los prelados diocesanos, emancipándose así de la tutela estatal hasta entonces vigente³⁰. El 28 de septiembre de 1852 el ministro de Gracia y Justicia firmaba el nuevo plan de estudios para los seminarios. Se respetaba, de un lado, la libertad que tendrían los obispos para dictar normas en los seminarios; de otro, el Estado establecería el marco que posibilitara una educación equiparable en todo el territorio. El paso del tiempo iría llevando las aguas a su cauce y el Estado reconocería la libertad de la Iglesia para ordenar sus estudios, posibilitando la creación posterior de las universidades pontificias.

En el caso particular del Seminario de Badajoz las circunstancias fueron similares a las expuestas. Desde su creación la institución trabajó incesantemente en la formación de sus alumnos expidiendo los títulos que iban cumplimentando según las diferentes etapas educativas. En este momento la estructura académica del Seminario se reduce a la figura del rector, apoyado en el prefecto de estudios y en el claustro de profesores; siendo conscientes de que la máxima autoridad dispositiva recaía siempre en la figura del obispo. Es el 17 de agosto de 1793, por Real Cédula de Carlos IV, cuando el Seminario obtiene el Plan de Cátedras que había sido propuesto por el obispo Solís y Gragera y sus estudios son elevados a la categoría de universitarios, pudiendo conferir grados académicos. Posteriormente, la Real Cédula de 17 de julio de 1807, mantiene estos privilegios en el centro para seguir impartiendo docencia dado que en Badajoz por aquellas fechas aún no existía universidad pública. Por tanto, esta situación le permitió seguir expidiendo sus grados académicos, a diferencia de los que había ocurrido con la inmensa mayoría de los seminarios españoles. Es ya en el siglo XX cuando el Seminario se une a la Universidad Pontificia de Salamanca mediante el Centro Superior de Estudios Teológicos, siendo reconocido por la Sagrada Congregación “pro Institutione Catholica”, como dependiente de la citada Universidad. En este momento queda constituido el claustro de profesores y los diversos órganos de gobierno de la entidad predeterminados por los Estatutos.

El Centro sigue las normativas relativas a la enseñanza y formación teológica emanadas de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, en sus diferentes órganos, que promulga la *Ratio studiorum* en 1986 y el Plan de formación de 1996, que es el actual; así como las directrices del Ordinario de la diócesis. Se rige además por sus propios Estatutos y por las disposiciones establecidas en el convenio con la Universidad

²⁹ Javier VERGARA CIORDIA y Beatriz COMELLA GUTIÉRREZ, “El Seminario Conciliar en las relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II”, en *Revista de Estudios Extremeños*, vol. 70, 2014, p. 574.

³⁰ Beatriz COMELLA GUTIÉRREZ, “El devenir pedagógico de los seminarios conciliares españoles en la Edad Contemporánea”, en *Hispania Sacra*, vol. 133/1, 2014, pp. 339-371.

Pontificia de Salamanca. Sus alumnos obtienen el grado académico de bachiller en Teología.

Debemos hacer alusión al Seminario Menor que está integrado por jóvenes que reciben en el Seminario educación secundaria. En un primer momento, el Seminario Metropolitano de San Atón, como en el caso de los estudios universitarios, tenía la potestad de expedir estos títulos y sus enseñanzas tenían validez civil. Fue, durante siglos, un centro de enseñanza abierta a todos los jóvenes de la ciudad tal y como lo había testado don Sancho de Fonseca, cuya cátedra de Gramática era la que se impartía en el Seminario. En el año 2000 se produce la transformación en centro concertado recuperando su carácter original de oferta educativa para todos sin perder el origen formativo de futuros sacerdotes. El Colegio Diocesano San Atón, como se llama, dependiente del Seminario, es ahora un centro de enseñanzas secundarias al que asisten los seminaristas menores junto con otros jóvenes de la ciudad y en el que se expiden los títulos académicos pertinentes provenientes de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.

En base a esta breve contextualización nos percatamos como el organigrama del Seminario ha cambiado considerablemente a lo largo de los tiempos, muy especialmente en el momento en que se crea el Centro Superior de Estudios Teológicos y la parte académica se desvincula totalmente del Seminario.

Desde la fundación del Seminario en 1664 y hasta el siglo XX los focos productores de documentación eran más limitados. En primer término destaca la procedencia *rectoral*. El rector es el máximo responsable, después del obispo, del funcionamiento del Seminario y como tal, participa activamente de los diversos procesos desarrollados en la entidad generando documentación de variada índole. Él es el representante oficial del obispo en el Seminario y lo rige en su nombre; por ello, le están sujetas la parte científica, directiva y económica. En segundo lugar, al *prefecto de estudios*, que ha participado activamente en el desarrollo de la vertiente académica del Seminario, especialmente en la validación de los planes de estudio que llegaban desde Roma. Y por último, al *claustro de profesores* que junto con el rector desarrollan la vertiente académica de los seminarios y que generan una documentación particular que se recoge fundamentalmente en las actas, vitales para el conocimiento de las cuestiones pedagógicas y educativas en el Seminario.

Desde finales del siglo XX los focos productores de documentación se amplían significativamente. En primer término sigue estando la figura del *rector*, que como responsable principal del Seminario genera documentos en todos y cada uno de los procesos estructurales de la entidad, menos en las cuestiones académicas de las que queda desvinculado con la creación del Centro Superior de Estudios Teológicos. Ahora las cuestiones académicas se desarrollan desde esta entidad, que genera documentación a través del *director*, que lo preside; del *secretario*, que da fe de las reuniones levantando actas; y de la *junta de gobierno*, *claustro de profesores* y *comisión de biblioteca*, que participan activamente en el desarrollo de los procesos educativos.

Al margen de las cuestiones educativas, el Seminario de Badajoz es una entidad con jurisdicción propia que genera documentación de carácter contable y económico, no sólo de los gastos ordinarios sino también de la gestión de su patrimonio. La procedencia del administrador, que junto con el rector, distribuyen los bienes del

Seminario genera por tanto una heterogénea y abundante documentación que encuadraremos en la sección administración.

El Obispado de Badajoz. Se trata de la segunda procedencia eclesiástica más significativa en el ASMMB. La documentación procedente del obispado de Badajoz, se focaliza fundamentalmente en la sección gobierno. No debemos olvidar que la mayoría de los procesos desarrollados por las instituciones eclesiásticas debían ser validados desde el obispado, que era la institución máxima en la diócesis y que, por tanto, se encargaba de ello, al encontrarse en un nivel jerárquicamente superior. De este modo la documentación conservada en ASMMB de procedencia episcopal (s. XVII-XXI) es la siguiente: Libro de fundación del Seminario, Constituciones del Seminario, Libro de decretos episcopales, Libro documentación obispo-obispado, Libro de actas de visita, Reglamentos, Doctrina.

Roma (sede Apostólica). El pontificado romano es el órgano máximo de la jerarquía eclesiástica católica. La documentación proveniente de la autoridad pontificia en el Seminario presenta una datación que oscila entre los siglos XVII al XXI y se refiere a cuestiones de funcionamiento del Seminario especialmente en su vertiente educativa.

Conferencia Episcopal Española. Esta procedencia comienza a hacerse presente en los seminarios españoles y también en el de Badajoz a partir del siglo XX, en el desarrollo de los planes formativos.

Universidad Pontificia de Salamanca. La procedencia salmantina comienza a manifestarse en san Atón en el siglo XX, momento en el que el Seminario, a través del Centro Superior de Estudios Teológicos, queda adscrito a la citada universidad. La documentación proveniente de esta procedencia es de carácter puramente académico.

Otros seminarios y diócesis. Esta procedencia eclesiástica aparece en casos muy concretos dentro de los expedientes personales de seminaristas que habiendo cursado parte de sus estudios en otros seminarios solicitan el traslado al de Badajoz.

• **Procedencias civiles:**

Autoridad Real. La procedencia real puede ser constatada en el ASMMB en la figura de dos monarcas que fueron claves en el desarrollo de cuestiones educativas en los seminarios españoles: Carlos III y Carlos IV con diversas Provisiones, Ordenanzas y Reales Cédulas.

Universidades. Esta procedencia aparece en casos muy concretos en el archivo y lo hace como integrante de los expedientes personales de seminaristas que habiendo cursado parte de sus estudios en institutos de segunda enseñanza dependientes de otras universidades españolas solicitan el traslado al Seminario de Badajoz.

Colegios. Como en el caso de las universidades esta procedencia civil aparece en casos muy concretos en el archivo, dentro de expedientes personales de seminaristas. En este caso, los alumnos acreditan estudios de primera enseñanza particular o reglada en otros centros de la provincia de Badajoz.

Ayuntamientos. El documento que proviene de los ayuntamientos es el denominado “certificado de pobreza”, que es un documento que avala la escasez de recursos económicos de quien lo requiere. Como tal forma parte de los expedientes de los seminaristas especialmente en cuestiones relativas a becas.

Consejería de Educación y Ciencia. Gobierno de Extremadura. Está última procedencia civil se hace presente en la documentación del Seminario a partir del año 2000, cuando las enseñanzas secundarias que recibían los seminaristas menores pasan a ser desarrolladas en el Colegio Diocesano, que como entidad educativa concertada recibe su validez académica de la mencionada Consejería.

3.1. Cuadro de clasificación del ASMMB

El archivo se crea a la vez que se instituye el Seminario según consta en las Constituciones del centro, en su título 27:

“En el lugar y parte que para este efecto de ser Archibo, se señalare, se pondrán tres cerraduras y llaves diferentes, las cuales se tendrán las mismas personas, que esta dicho han de tener las del Arca: Y en casso que qualquiera de ellas enfermare o hiciere ausencia del Colegio entregará unas y otras en presencia de la Capilla al que le hubiere de suceder en el oficio.

En el dicho Archibo se han de guardar todos los papeles pertenecientes a la fundación y erección del Colegio; los Títulos de las Uniones y agregaciones de los Beneficios Simples y los de qualesquiera otra hacienda y Vienes que finalmente todos los papeles necesarios para guarda del derecho del Colegio. Y anssimesmo se pondrán las quantas que el Prelado tomare de la Hacienda del Colegio con todos los recaudos, para su verificación se presentaron.

Y tendrásse un libro dentro del dicho Archibo en que aya razón de todos los Papeles que en el hubiere y de los que se sacaren con día, mes y año y firma del que los recibiere para que le vuelva o de razón del.

Ha de haver otro libro en que se escriban las entradas de Rectores y Colegiales, y de cómo juraron con día, mes y año y los traslados de las probissions que presentaren. En otro libro se escriban las ausencias que el Rector y Colegiales hicieren, y con qué licencia, por cuánto tiempo, y así mismo se escriba el día que bolbieron”.

El ASMMB, por tanto, contiene la documentación producida y recibida por la entidad en el transcurso de su actividad *educativa, litúrgica, pastoral* y la derivada de la *conservación y gestión de su patrimonio*; así como la de otras instituciones (colegios-seminarios) dependientes de él, todas hoy desaparecidas. Su distribución cronológica es sumamente amplia comenzando en 1464 y llegando hasta nuestros días, siendo muy significativa la documentación distribuida entre los siglos XVII al XIX.

El cuadro de clasificación diseñado para el ASMMB nos ha permitido establecer un instrumento descriptivo de carácter simplista que atiende a lo múltiple y heterogéneo de la documentación y a los fondos que sirve³¹.

³¹ Agustín VIVAS MORENO, Francisco GONZÁLEZ LOZANO y Guadalupe PÉREZ ORTIZ, *El archivo del Seminario Metropolitano San Atón*, Madrid, Marcial Pons, 2016 (en prensa).

1.0 GOBIERNO

- 1.01 Autoridad Pontificia
 - 1.01.01 Breves
 - 1.02.02 Bulas
 - 1.02.03 Sagrada Congregación del Clero
- 1.02 Autoridad Real
 - 1.02.01 Ordenanzas y Provisiones
 - 1.02.02 Reales Cédulas
- 1.03 Documentación Episcopal
 - 1.03.01 Libro Fundación Seminario
 - 1.03.02 Despachos Obispo/Obispado
 - 1.03.03 Decretos Episcopales
 - 1.03.04 Libro Inventario Obispado
 - 1.03.05 Constituciones
 - 1.03.06 Reglamentos
 - 1.03.07 Actas de Visita
 - 1.03.08 Doctrina
- 1.04 Conferencia Episcopal Española
 - 1.04.01 Planes de Formación Seminario Mayor
 - 1.04.02 Planes de Formación Seminario Menor
 - 1.04.03 Encuentros de Rectores
- 1.05 Rectorado y Claustro Académicos
 - 1.05.01 Actas Junta Consultiva, Disciplina y Hacienda
 - 1.05.02 Actas Academias Literarias
 - 1.05.03 Memorandum
 - 1.05.04 Actas Claustro de Profesores
 - 1.05.05 Actas Formadores
 - 1.05.06 Centro Superior de Estudios Teológicos
 - Actas Académicas
 - Informes Biblioteca
 - 1.05.07 Universidad Pontificia de Salamanca
 - Estatutos
 - Grados académicos

2.0 SECRETARÍA

SECRETARIA SEMINARIO MAYOR

- 2.01 Asuntos Académicos
 - 2.01.01 Solicitud/Justificantes
 - 2.01.02 Matrículas
 - 2.01.03 Actas de Exámenes
 - 2.01.04 Notas Asignaturas
 - 2.01.05 Becas
 - 2.01.06 Expedientes de Conducta
 - 2.01.07 Listados nominales
- 2.02 Asuntos Generales
 - 2.02.01 Certificaciones
 - 2.02.02 Correspondencia
 - 2.02.03 Expedientes Personales

- 2.02.04 Informaciones
- 2.02.05 Planes de Estudios Académicos

SECRETARÍA SEMINARIO MENOR

- 2.03 Asuntos Académicos
 - 2.03.01 Matrículas
 - 2.03.02 Notas
 - 2.03.03 Becas
- 2.04 Asuntos Generales
 - 2.04.01 Correspondencia
 - 2.04.02 Normativas y disposiciones

3.0 ADMINISTRACIÓN

- 3.01 Administración General
 - 3.01.01 Cuentas
 - 3.01.02 Obras
 - 3.01.03 Pagos
 - 3.01.04 Recibos
- 3.02 Personal
 - 3.02.01 Nóminas
 - 3.02.02 Seguridad Social
 - 3.02.03 IRPF
- 3.03 Bienes
 - 3.03.01 Censos
 - 3.03.02 Escrituras
 - 3.03.03 Inventario de Bienes
 - 3.03.04 Libro Becerro
- 3.04 Colectas
 - 3.04.01 Estipendios de misa
 - 3.04.02 Campaña Día del Seminario
 - 3.04.03 Donativos
- 3.05 Fundaciones Pías
 - 3.05.01 Administración
 - Cuentas
 - Inventario de Bienes
 - 3.05.02 Obras Pías
 - Arias de Hoces
 - Bravo de Laguna
 - Diego Hernández
 - Duque de Béjar
 - Feria
 - Fonseca
 - Francisco López Chávez
 - Francisco Mejías
 - Josefa Vicente Rino
 - Marques de Lapilla
 - Pedro Casas Guerrero
 - Rodrigo Dosma
 - Somoza Ribera

4.0 ÓRDENES SAGRADAS

- 4.01 Expedientes de órdenes
- 4.02 Vocaciones

5.0 INSTITUCIONES DEPENDIENTES

5.01 Seminario Menor Elvas-Olivenza

- 5.01.01 Censos
- 5.01.02 Correspondencia
- 5.01.03 Cuentas
- 5.01.04 Foro de Trigo
- 5.01.05 Informes

5.02 Seminario Menor Nuestra Señora de la Coronada. Villafranca de los Barros

- 5.02.01 Cuentas
- 5.02.02 Notas

5.03 Colegio-Seminario Menor de San Benito. Villanueva de la Serena

- 5.03.01. Cuentas
- 5.03.02. Escrituras
- 5.03.03 Matrículas
- 5.03.04. Notas
- 5.03.05 Solicitudes

6.0 FONDO MUSICAL

- 6.01 Música Sacra
- 6.02 Música Profana

7.0 FONDO COLECCIONES

- 7.01 Fotografías
- 7.02 Monedas y Medallas
- 7.03 Calendarios y Felicitaciones
- 7.04 Revista Seminario
- 7.05 Revista Chumby

Atendiendo al cuadro de clasificación nos centraremos en este momento en el análisis específico de las secciones, subsecciones y series en las que podemos localizar contenidos relativos a *alumnado*.

En la sección gobierno, nos centraremos en la subsección rectorado. La documentación emanada por el rector es de carácter general y refleja cuestiones puntuales sobre el alumnado. Especialmente haremos alusión a las *actas académicas*, que dejan constancia de la formación interdisciplinar que se llevaba a término en el Seminario por medio de las “academias”, conferencias semanales que, guiadas por el rector y director de estudio, tenían como protagonistas a los seminaristas de la etapa filosófica y teológica. Este libro recoge un resumen de estas disertaciones entre 1909 y 1918, así como una relación nominal de los seminaristas que durante esos dos cursos académicos participaron de estos novedosos medios formativos.

Secretaría es, sin lugar a duda, la sección del cuadro de clasificación que más datos aportará para el estudio del alumnado. Como entidad educativa, el Seminario de Badajoz estableció una división específica para tratar los asuntos generales y los específicamente relacionados con la docencia, este hecho queda plasmado en el cuadro de clasificación confeccionado para su archivo. Son varias las series documentales que aportan contenidos sobre alumnado:

Expedientes personales, esta serie documental es una de las más importantes, no sólo por su amplísimo volumen, del que dan fe las más de 40 cajas archivadoras que se custodian, sino también por su distribución cronológica desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Los expedientes de alumnos, junto con los libros de informaciones, constituyen el eje vertebrador de nuestro archivo, cuestión lógica si tenemos en cuenta que una de las principales funciones de un seminario es la educación. Estos expedientes nos permiten acceder al proceso de entrada en el Seminario de principio a fin. Constan de: solicitud de ingreso, certificado de la partida de bautismo, en algunos casos certificado de confirmación, certificado de conducta y certificado médico.

Solicitud/Justificantes, los alumnos que deseaban ingresar en el Seminario debían enviar al obispo una súplica o solicitud informando de los deseos que le llevaban a querer ingresar en este centro. En el archivo se conservan solicitudes aisladas, en la mayoría de casos forman parte de expedientes completos datos a partir del siglo XIX. Los datos que aportan estos documentos nos permiten la identificación del alumno y de su procedencia; de sus progenitores, siendo esta cuestión de vital importancia para la confección de genealogías en nuestro archivo y la posibilidad de trazar mapas topográficos de alumnos.

Actas de exámenes, documentos que recogen ordenadamente las pruebas académicas que se realizaron en este Seminario a partir de 1858. Su análisis nos muestra relaciones nominales de los alumnos que participaron en exámenes permitiéndonos conocer: alumnos, materias examinadas, calificaciones, distribución cronológica de exámenes y cursos, profesores, etc.

Certificaciones, los certificados de alumnos que se conservan en el archivo de entre 1828 y 1904 nos permiten conocer el alumnado en función de las materias estudiadas y examinadas. Así podremos acceder, tanto a relaciones nominales de alumnos, como a sus calificaciones en diferentes asignaturas.

Becas, los seminarios como entidades educativas no han obviado nunca a los más necesitados. El Seminario de Badajoz desarrolló un sistema de ayudas basado en becas completas, medias becas y otras gratificaciones. Para gozar de las mismas los alumnos debían cumplir ciertos requisitos (económicos, familiares –se requería ser hijo legítimo- y académicos). Aunque el obispo tenía la máxima potestad para la adjudicación de una beca fueron los seminarios los que se encargaron de todos los trámites que este proceso conlleva; por ello esta documentación constituye una parte importante de sus archivos. La documentación sobre becas conservada en el archivo del Seminario da prueba de ello, siendo muy abundante y distribuyéndose cronológicamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En relación al tema que nos atañe esta serie documental nos permite conocer: los alumnos que solicitaron la gracia de dispensa económica; el momento en que la solicitaron, pudiendo observar como

existen alumnos que la reclaman anualmente y otros que las utilizan en un momento puntual; el tipo de beca solicitada y la beca concedida.

Listados nominales, como su nombre indica son simplemente listas ordenadas alfabéticamente de los alumnos del Seminario de San Atón en los diferentes cursos de los que se conserva esta documentación, es decir, de 1853 a 1895. Su análisis nos facilita un valor testimonial sobre el paso por este centro de ciertos personajes.

Expedientes de conducta, son informes específicos elaborados por los párrocos que cada uno de los alumnos debían presentar al obispo y al rector para poder ingresar. Se da cuenta de su procedencia y actitudes, así como de su relación con la Iglesia. Este expediente solía formar parte de otro más amplio, de ello podemos observar que sólo se conservan en nuestro archivo estas fichas aisladas de los años 1862 a 1908. Del tema que nos compete aporta: relaciones nominales de alumnos, con datos relativos a familiares y procedencias.

Matrículas, estos registros de alumnos que cursaron sus estudios en el Seminario son muy frecuentes en nuestro archivo. La distribución cronológica de la documentación así lo atestigua, permitiendo su análisis desde el siglo XVIII a nuestros días. Su análisis nos facilitará el desarrollo de estudios relativos a alumnos, procedencias, edades, cronologías de mayor o menor apogeo. Es muy significativo como el número de matrículas aumenta en nuestro Seminario en el momento en el que éste asume el papel de la primera sede de la Universidad de Extremadura o primera sede del Centro de Enseñanzas Secundarias, produciéndose un descenso considerable del número de matrículas cuando la educación secundaria se generaliza en la ciudad de Badajoz.

Notas, calificaciones obtenidas por el alumnado que nos permiten el análisis del alumno en función a los exámenes realizados y a la puntuación obtenida en los mismos desde el siglo XVIII.

Informaciones, esta serie documental es también una de las más representativas de nuestro archivo, no sólo por su amplísimo volumen (44 libros), también por su distribución cronológica (1683-1853). Si tenemos en cuenta la cronología de ambas series, los datos biográficos y académicos de alumnos que pasaron por este Seminario en el siglo XVII sólo podrán ser consultados atendiendo a esta serie documental, de ello su vital importancia para personajes enclavados en este siglo.

Los contenidos que aporta la tercera de las secciones del cuadro de clasificación, Administración, son los relacionados con la actividad contable y patrimonial de la entidad. Aun así, desde el punto de vista económico muestra algunos datos interesantes para el trabajo que estamos acometiendo. Expone relaciones nominativas y cronológicas de los pagos que los alumnos abonaron al Seminario para su manutención desde el siglo XVII.

La sección relativa a colegios dependientes, como entidades educativas que fueron, aporta datos específicos para el conocimiento exhaustivo de sus alumnos en función a las series documentales: informes, notas, matrículas, solicitudes y cuentas. Los contenidos que pueden ser extraídos son los mismos que para el fondo del archivo del Seminario pero en relación a estos centros docentes que fueron distribuidos por la

geografía extremeña durante los siglos XVIII y XIX, es decir, información académica de los alumnos matriculados en estas entidades, así como la contabilidad resultante de su paso por esos centros (pago de matrículas, tasas de exámenes, becas, etc.).

Del cuadro de clasificación a la práctica: análisis de contenidos sobre alumnos partiendo de casos específicos del ASMMB

Corresponde ahora establecer una relación entre el cuadro de clasificación del ASMMB y los contenidos sobre alumnos ilustres que recibieron formación académica en el Seminario. Sostenemos que para desarrollar la biografía de cualquier personaje necesariamente se requiere del estudio de los fondos archivísticos que de ellos conserva un archivo. Muestra de ellos son dos casos escogidos entre los numerosos colegiales que estudiaron en el centro desde el siglo XVII a nuestros días: don Fernando Rodríguez Vázquez y don Francisco Tejada Vizuete.

Fernando Rodríguez Vázquez, nació en Salvatierra de los Barros, Badajoz, el 3 de diciembre de 1807; ejerció como catedrático de teología y cánones tras su paso como estudiante en el centro y párroco de Olivenza. Fue preconizado obispo de Badajoz en septiembre de 1865. Asistió al Concilio Vaticano I. Gobernó la diócesis durante veintitrés años, en los cuales dirigió sabiamente su rebaño y se preocupó notablemente por la marcha del Seminario.

Francisco Tejada Vizuete, nace en 1940 en Granja de Torrehermosa, Badajoz. Su numerosa producción bibliográfica le hace destacar dentro del humanismo extremeño, llegando a ser académico de número de la Real Academia de Extremadura, en la que ocupó el cargo de Secretario. Su formación académica se desarrolló en la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Literaria de Valencia y la Universidad de Extremadura, donde obtuvo los títulos de licenciado y doctor en Filosofía y Teología. Su pasión por el arte le llevó a ser presidente de la Asociación Nacional de Museólogos de la Iglesia en España.

Estas breves líneas biográficas nos hacen intuir la relevancia social, eclesial y cultural de los alumnos seleccionados. Es momento ahora de exponer qué documentación sobre estos dos ilustres personajes se conserva en el ASMMB, la cual será base para la confección de sus perfiles biográficos.

DATOS RECOGIDOS EN EL ASMMB SOBRE FERNANDO RAMÍREZ VÁZQUEZ

Expediente Personal. ASMMB Sección Secretaría. Libro 48. Informaciones 1818-1823.

Contiene:

- *Certificado de la partida de bautismo* de Juan Rodríguez (padre). Nacido el 22 de abril de 1767. Bautizado el 26 de abril de 1767. Ministro: Fernando Ledesma y Vargas. Padres: Pedro Ramírez Cano y Ana Pérez Trigo. Padrino: Juan Sánchez Trigo.

- *Certificado de la partida de bautismo* de Mariana Bázquez (madre). Nacida el 30 de septiembre. Bautizada el 6 de octubre de 1770. Hija de José Bázquez e Isabel Amo. Madrina: Mariana Moguera. Ministro: Antonio José Corrales.

- *Certificado de la partida de matrimonio* de Juan Rodríguez y Mariana Bázquez (libro V de matrimonios, fol. 61). Contrajeron matrimonio el 3 de mayo de 1794. Sacerdote que ofició el enlace: Antonio Núñez.

- *Súplica de Juan Ramírez*, padre de Fernando Ramírez Vázquez, para que su hijo ingrese en el Seminario y disfrute de media beca. Salvatierra, 25 de mayo de 1819.

- *Solicitud de informes del candidato emitida por del arzobispo-obispo Mateo Delgado*. Elenco de preguntas sobre limpieza de sangre de sus familiares, su rectitud de intención y buenas costumbres, si padece alguna enfermedad y si ha sido bautizado. Firmado por mandato del arzobispo-obispo a D. Francisco Antonio Zorrilla. Oliva de la Frontera, 20 de septiembre de 1819.

- *Interrogatorio*. Esteban Rivero, cura de Salvatierra interroga a tres testigos ante el notario eclesiástico sobre la conducta, moral y otros aspectos destacables de la vida de Juan Hernández Vinagre. Los testigos fueron: Juan Martín Romero, Benito Hernández Vinagre y José Ortiz de Carbajal. 2 de octubre de 1891.

- *Validación de partida de bautismo*. Juan Hernández Vinagre, presbítero y notario eclesiástico, da fe de la partida de bautismo de Fernando Ramírez Vázquez, recogida en el fol. 357 vto. del libro de bautismo de la parroquia. Nacido el 3 de diciembre de 1807 y bautizado el 6 de diciembre de 1807. Valida también las partidas de bautismo y matrimonio de sus padres. Salvatierra, 6 de octubre de 1819.

- *Certificado de buena conducta* de Fernando Ramírez, firmado por Esteban Rivero. Afirmar que es virtuoso, honesto, recogido y de la mejor conducta observable. Salvatierra, 6 de octubre de 1819.

- *Resolución positiva* del arzobispo-obispo tras leer la documentación presentada. Firmada por mandato del obispo D. Francisco Antonio Zorrilla. Oliva de la Frontera, 14 de octubre de 1819.

ASMMB- SECRETARIA- L. 48

14 de octubre de 1819. Oliva de la Frontera

*Expediente personal de Fernando Ramírez Vázquez. Libro de
Informaciones, 1818-1823.*

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno

Expediente Académico. ASMMB Sección Secretaría. Libro 68. Matrículas, 1793-1831.

Contiene:

Matrícula asignatura: lógica; curso 1821-1822.

Certificado notas: lógica; curso 1821-1822.

Matrícula asignatura: metafísica; curso 1822-1823.

Certificado notas: metafísica; curso 1821-1822.

Matrícula signatura: física general y particular; curso 1824-1825.
Certificado notas: física general y particular; curso 1824-1825.

Matrícula signatura: teología; curso 1825-1826.
Certificado notas: teología; curso 1825-1826.

Matrícula signatura: matemáticas: 1826-1827.
Certificado notas: matemáticas; curso 1826-1827.

ASMMB-SECRETARÍA- L. 68

18 de junio de 1824. Badajoz

Libro de Matrículas del Seminario de San Atón, curso 1823-1824.

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Certificado de notas de Fernando Ramírez Vázquez en el curso 1823-1824.

Cuentas generales del Seminario. ASMMB. Fondo histórico. Sección Administración. Libro 78. 1818-1847. Fol. 132.

Contiene:

Certificado del pago de la pensión de 1820-1821.

ASMMB- ADMINISTRACIÓN- L. 78

21 de abril de 1820/10 de mayo de 1822. [Badajoz]

Libro de cuentas generales del Seminario de San Atón, curso 1818-1847.

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Registro del alumno Fernando Ramírez Vázquez relativo a pagos en el Seminario de 10 de mayo de 1820 a 10 de mayo de 1822.

Comunicaciones y disposiciones. ASMMB Sección Secretaría. Cajas 19-28.

Contiene:

- *Solicitud del obispo Fernando Ramírez Vázquez al rector sobre la relación de alumnos que disfrutan beca, el 2 de septiembre de 1865.*
- *Solicitud del obispo al rector para que se haga un inventario de los libros, legajos y documentos que existen en el Seminario, con fecha 2 de julio de 1866.*

- *Notificación del obispo al rector del Seminario para que admita al candidato Antonio Rodríguez González el 21 de abril de 1869. Esta concesión se repite en la misma serie documental con el resto de alumnos.*
- *Concesión de Ramírez al seminarista Antonio Rodríguez Velasco de una beca de manutención. 14 de octubre de 1870.*
- *Concesión del obispo a Alonso González para que pueda estudiar de forma privada al no poderse trasladar al Seminario. 23 de octubre de 1871.*
- *Disposiciones del prelado sobre las cualidades que han de tener los seminaristas. 8 de agosto de 1888.*
- *Notificación del obispo al rector para que expida un certificado.*

En relación a don Fernando Ramírez Vázquez:

Su expediente personal quedaría encuadrado dentro de la sección Secretaría, subsección asuntos generales. ASMMB Libro 48. Libro de Informaciones, 1818-1823.

Su expediente académico quedaría ubicado dentro de la sección Secretaría, subsección asuntos académicos, serie documental matrículas. ASMMB Libro 68. Matrículas, 1793-1831.

El certificado de pagos se encuadraría en la sección Administración, subsección cuentas. ASMMB Libro 78. Cuentas generales, 1818-1847, fol. 132.

Las comunicaciones y disposiciones del ya obispo se ubicarían en la sección Secretaría, subsección asuntos generales, serie documental correspondencia. ASMMB Cajas 5 y 12-30.

En resumen, teniendo en cuenta los contenidos que se conservan en el ASMMB sobre el primero de los personajes, el obispo Fernando Ramírez Vázquez, podremos extrapolarlos: en primer lugar, al conjunto de alumnos de los que el archivo custodia documentación, es decir, la ficha expuesta anteriormente nos servirá de patronaje para el trazado de las de todos los alumnos que pasaron por el Seminario desde el siglo XVII siendo conscientes de que no se conserva el mismo volumen documental para todos los alumnos y en segundo término, contextualizarlos dentro del cuadro de clasificación archivo que nos lleva a afirmar que los datos fundamentales sobre alumnos del Seminario se ubicarán principalmente dentro de la sección secretaría, en relación a las series documentales matrículas, becas, expedientes personales e informaciones.

DATOS RECOGIDOS EN EL ASMMB SOBRE FRANCISCO TEJADA VIZUETE

Expediente Personal. ASMMB. Sección Secretaría. Caja 23.

Contiene:

- *Súplica de Francisco Tejada Vizuet* al obispo y rector del Seminario para ser admitido como alumno. Fechado a 24 de agosto de 1956.
- *Certificado de la partida de bautismo* del candidato. Nacido el 10 de julio de 1940 y bautizado el 26 de julio del mismo año. Hijo de Francisco y Josefa. Natural de Granja de Torrehermosa. Ministro: Carmelo León Ortiz.
- *Certificado de la partida de confirmación*. Sacramento que recibió el 7 de febrero de 1948, siendo su padrino D. Ernesto Grueso Gómez.
- *Informe de buena conducta*, firmado por el párroco don Arcadio Flórez Vara, en el que se informa de la moralidad y buenas costumbres del candidato, según su propio parecer y el de otras personas consultadas. Fechado a 11 de agosto de 1956.
- *Certificado médico*. El licenciado don Rafael, médico de Granja de Torrehermosa, firma el certificado a instancia del interesado el 11 de agosto de 1956, no destacando enfermedad contagiosa alguna ni defecto físico.

ASMMB- SECRETARÍA- 23

24 de Agosto de 1959. (Badajoz)

Expediente de ingreso, curso 1956-1957.

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Súplica de Francisco Tejada Vizuet para ser admitido en el Seminario.

Excmo y Rmo Sr.
El que suscribe Francisco Tejada Vizuet de diecinueve años de edad, natural y vecino de Granja de Torrehermosa Provincia de Badajoz a V. B. con el debido respeto.
Expone: Que se siente llamado al estado Sacerdotal y desea seguir la invitación del Señor pero que no cuenta con medios para costear los estudios. Por lo cual del
Suplica: Que le admita al examen de ingreso en el Seminario

ASMMB- SECRETARÍA-23

10 de agosto de 1956. (Badajoz)

Expediente de ingreso, curso 1956-1957

Manuscrito-Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Certificado partida de bautismo (copia)

CERTIFICACION DE PARTIDA DE BAUTISMO

Parroquia: *Sanja de Torre*
Encargado del Archivo Parroquial de *Sanja de Torre*
Diócesis de *Badajoz*
Provincia: *Badajoz*
Libro: *43*
Folio: *370*
Fm: *210*

Don *Arcadio Flores Vera, Pbr*
Encargado del Archivo Parroquial de *Sanja de Torre*
Diócesis de *Badajoz*

CERTIFICA: Que según consta del scia reseñada al margen, pendiente al Libro de Bautismos, D. *Francisco Ayala Viziente* fué BAUTIZADO el día *10* de *Julio* de *1940* Nació el día *10* de *Julio* de *1940* en la calle *Córdoba* siendo natural de *esta Villa*, Diócesis de *Badajoz* Provincia de *Badajoz*.

PADRES: hijo legítimo de D. *Francisco Ayala* natural de *esta Villa* y de D.ª *Josefa Viziente* natural de *Alcuaga*

ABUELOS PATERNOS: D. *Desiderio Sepeda Calero* natural de *esta Villa*

Notas marginales
Se confesó en esta parroquia por el Sr. Pbr de Badajoz el día 7 de Julio de 1940, en el Sr. Padrino Antonio

ASMMB- SECRETARÍA- 23

11 de agosto de 1956. (Badajoz)

Expediente de ingreso, curso 1956-1957.

Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Certificado de buena conducta.

127.- Arcadio Flórez Vara, Pbrp., Cura Económico
de la Parroquia de Granja de Torrehermosa
Obispado y Provincia de Badajoz
CERTIFICO: Que mi feligrés FRANCISCO TEJA-
DA VIZUETE, natural y vecino de esta, hijo
de Francisco y Josefa, ha observado muy buena
conducta moral y religiosa, según
los datos que obran en este Archivo de
mi cargo, lo que conozco de él personal-
mente y averiguaciones practicadas.
Y para que conste expido la presente
que firmo y sello en Granja de Torrehermosa
a once de Agosto de mil novecientos
cincuenta y seis.

El Cura Económico

ASMMB- SECRETARÍA- 23

11 de agosto de 1956. (Badajoz)

Expediente de ingreso, curso 1956-1957.

Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Certificado médico

ASMMB- SECRETARÍA-23

11 de agosto de 1956. (Badajoz)

Expediente de ingreso, curso 1956-1957

Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Certificado de buena conducta.

127.-
Arcadio Plórez Vara, Pbrp., Cura Económico
de la Parroquia de Granja de Torrehermosa
Obispado y Provincia de Badajoz
CERTIFICO: Que mi feligrés FRANCISCO TEJADA
VIZUETE, natural y vecino de esta, hijo
de Francisco y Josefa, ha observado muy buena
conducta moral y religiosa, según
los datos que obran en este Archivo de
mi cargo, lo que conozco de él personal-
mente y averiguaciones practicadas.
Y para que conste expido la presente
que firmo y sello en Granja de Torrehermosa
a once de Agosto de mil novecientos
cincuenta y seis.

ASMMB- SECRETARIA-L. 2

4 de junio de 1857. (Badajoz)

Actas de exámenes. 1956-1957

Manuscrito-Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno

Contiene:

Certificado de exámenes

22	Tejada Vizúete	Francisco	Meritissimus - 9.
			Benevolent - 7.

Nóminas. ASMMB. Sección Administración. Nóminas. Caja 119.

Contiene:

- *Certificado de gratificación como profesor:* 26 de noviembre de 1998.
- *Certificado de gratificación como profesor:* 24 de junio de 1999.
- *Relación de profesores con nómina en el Seminario.*

En relación a don Francisco Tejada Vizuite:

Su expediente personal quedaría encuadrado dentro de la sección Secretaría, subsección asuntos académicos. ASMMB. Caja 23, 1956-1957.

Su expediente académico quedaría ubicado dentro de la sección Secretaría, subsección asuntos académicos. ASMMB. Libro 2, 1956-1957.

El certificado de pagos se encuadraría dentro de la sección Administración, subsección nóminas. ASMMB. Caja 119.

Conclusiones

- Destacar la importancia del Seminario Metropolitano de san Atón de Badajoz como centro educativo en el que se formó una parte importante de la sociedad extremeña, muy especialmente entre los siglos XVII al XIX.
- Resaltar la abundante documentación que se custodia en el ASMMB desde el siglo XV hasta nuestros días, haciendo mención especial por su amplitud a la relacionada con temas educativos y pedagógicos de los siglos XVII al XIX, permitiendo el trazado de biografías de personajes que han pasado por sus aulas. Para el conocimiento de la trayectoria social y cultural de los personajes expuestos en este trabajo es preciso consultar la documentación existente en el ASMMB, lo cual demanda un trabajo previo, minucioso, sistemático y científico respecto al cuadro de clasificación del mencionado Archivo.
- El cuadro de clasificación diseñado para el ASMMB es una herramienta documental de gran utilidad para nuestro archivo pero también para otros similares, pudiendo ser fácilmente extrapolado a otros seminarios, ya que su estructura básica recoge fielmente las principales competencias de este tipo de centros.
- En relación a las series documentales para el estudio del alumnado deben ser mencionadas por su gran volumen documental y la importancia de sus contenidos: becas, expedientes personales, matrículas, expedientes de órdenes, notas.

- Los contenidos que se obtienen tras el análisis documental en el archivo del Seminario permiten el desarrollo de las siguientes líneas de investigación: educación (planes de estudios, sistemas pedagógicos, alumnado); genealogías; espiritualidad; arte; economía; biografías.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS

ARCHIVO DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ (ASMMB)

Libro 1	Fundación Seminario (1664-1672)
Libro 48	Libro de Informaciones, 1818-1823
Libro 68	Matrículas 1793-1831
Libro 78	Cuentas, 1818-1847
Libro de Constituciones,	1849
Caja 1	Reglamento, 1863 Constituciones, 1783
Caja 5	Comunicaciones/Disposiciones
Caja 12/30	Comunicaciones/Disposiciones
Caja 23	Expediente Personal, 1956-1957 Expediente Académico, 1956-1957
Caja 119	Nóminas, 1998-1999